

JUSTICIA MATERIAL FRENTE A LA SEGURIDAD JURÍDICA: "EL HALCONAZO" (RECURSO DE APELACIÓN #1/2004) DERIVADO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 8/2004 ANTE EL CASO ALMOACID ARELLANO Y OTROS CONTRA CHILE SCIDH.

INTRODUCCIÓN

En el presente análisis efectuaremos el estudio de la colisión de principios de justicia material y seguridad jurídica, tomando como ejemplo el Recurso de Apelación 1/2004-PS, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el caso Halconazo, y lo compararemos con el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Todo comienza con una denuncia interpuesta por un ciudadano mexicano el día 10 de Junio de 2002, ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos de la Procuraduría General de la República, por hechos constitutivos del delito de genocidio, así como por acciones de represión y ejecución sumaria de disidentes cometidos contra uno de sus familiares y otras personas.

Los hechos que motivaron la denuncia corresponden a las matanzas llevadas a cabo los días 2 de Octubre de 1968 y 10 de Junio de 1971, las cuales se argumentó que fueron preparadas por funcionarios del Gobierno Federal y ejecutadas por un grupo paramilitar conocido como "Los Halcones".

En la década de los setenta, el Estado era autoritario y el sistema de partido era único, por lo que éste se sentía con la libertad de aplicar violencia y reprimir a todas las manifestaciones, protestas y organizaciones que se enfrentaran en su contra y las acciones empleadas para reprimir esta clase de manifestaciones consistían en homicidios, encarcelamientos, desapariciones forzadas y persecuciones, por lo que se utilizaba violencia política en contra de todos los derechos y libertades de los ciudadanos.

Al analizar la justicia material frente a la seguridad jurídica en el proceso de la resolución del halconazo, en su recurso de apelación número 1/2004, derivado de la facultad de atracción 8/2004 ante la comparación del caso Almoacid Arellano y otros, contra Chile efectuado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos utilizaremos los principios en colisión como lo son la justicia material contra seguridad jurídica, y la aplicación del modelo del filósofo Alemán Robert Alexy, y modelo del filósofo escocés Neil MacCormick, así como los diversos modelos de argumentación señalados por los autores antes referidos.

Exponiendo la colisión de principios de justicia material y seguridad jurídica, tomando como ejemplo el Recurso de Apelación 1/2004-PS, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el caso Halconazo, y lo compararemos con el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

I. DERECHOS FUNDAMENTALES EN COLISIÓN

Justicia material vs. Seguridad jurídica

Justicia material:

Se refiere al cumplimiento de la justicia en el fondo del asunto que se investiguen hechos, que no queden impunes delitos graves, y que las víctimas y la sociedad obtengan verdad, sanción y reparación.

Seguridad jurídica:

Es un principio que exige previsibilidad y estabilidad del orden jurídico, como que no se revoquen decisiones firmes, que no exista retroactividad perjudicial, o que no se persigan delitos después de cierto plazo (prescripción).

En el Recurso de Apelación 1/2004–PS (Halconazo)

La Seguridad jurídica en el referido caso la podemos obtener al analizar si se admite que el delito ha prescrito, entonces ya no hay obligación de perseguir penalmente hechos antiguos.

Mientras que la Justicia material se evidencia al tratarse de una presunta violación grave de derechos humanos (posible genocidio), y al existir argumentos para afirmar que la prescripción no debe impedir la investigación y sanción efectiva.

La SCJN, al atraer el caso, se enfrenta a ese mismo dilema: **¿primar la seguridad jurídica formal o garantizar justicia material para hechos graves del pasado?**

En el Caso Almonacid Arellano vs. Chile

La Corte IDH determinó que la amnistía como forma de seguridad jurídica no puede justificar la impunidad en crímenes graves. El deber internacional de investigar y sancionar prevalece.

El Caso Almonacid Arellano vs. Chile demuestra, que en el derecho internacional de derechos humanos, las normas que impiden investigar y sancionar delitos graves (como la amnistía) no pueden prevalecer frente a la obligación de justicia material.

II. TEMA INMERSO EN LOS CASOS COMPARADOS

El tema preponderante en las sentencias analizadas es el genocidio, el cual puede definirse como cualquier serie de actos cuya comisión tiene por objeto la destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas. Es esta intención lo que distingue al genocidio de otros crímenes de lesa humanidad.

III. ANTECEDENTES

El asunto materia de análisis comienza con una denuncia interpuesta por un ciudadano mexicano el día 10 de Junio de 2002 ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos de la Procuraduría General de la República por hechos constitutivos del delito de genocidio, así como por acciones de represión y ejecución sumaria de disidentes cometidos contra uno de sus familiares y otras personas.

Los hechos motivos de la denuncia corresponden a las matanzas llevadas a cabo los días 2 de Octubre de 1968 y 10 de Junio de 1971, las cuales se argumentó que fueron preparadas por funcionarios del Gobierno Federal y ejecutadas por un grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”.

La denuncia fue del conocimiento de la Agencia del Ministerio Público de la Federación comisionada en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos de la Procuraduría General de la República, quien mediante resolución de fecha 22 de Junio de 2004 declaró el ejercicio de la acción penal en contra de

diversos ex servidores públicos como probables responsables del delito de genocidio. (A.P. PGR/FEMOSPP/011/2002).

El ejercicio de la acción penal fue turnado al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal y se registró bajo el expediente número 114/2004-I.

A través de la resolución de fecha 24 de julio de 2004 el Juez Federal declaró extinguida la acción penal en razón de que el delito de genocidio había prescrito en favor de los inculcados al haber transcurrido más de 30 años desde que tuvieron lugar los hechos constitutivos de delito.

Posteriormente la Agente del Ministerio Público adscrita al citado juzgado y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos interpusieron recurso de apelación.

Dichos medios de impugnación fueron turnados al Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito bajo el Toca 415/2004.

El Procurador General de la República solicitó a la Primera Sala de la Primera Corte de Justicia de la Nación que ejerciera la facultad de atracción para conocer de los recursos de apelación.

Consecuentemente, la Primera Sala de la Corte declaró la procedencia de la facultad de atracción y se mediante resolución de fecha 23 de Noviembre de 2004 se ordenó formar el expediente relativo al recurso de apelación atraído, correspondiéndole el número 1/2004-PS.

A lo que de manera concluyente la Corte determinó lo siguiente:

- ❖ No se acreditaba plenamente el delito de genocidio en los términos exigidos por el derecho internacional vigente en 1971.
- ❖ No podía aplicarse retroactivamente una interpretación más amplia del tipo penal.
- ❖ En consecuencia, prevaleció el principio de legalidad y seguridad jurídica, lo que derivó en la prescripción de la acción penal.

Predominando así una visión más estricta del principio de legalidad.

El caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (Corte IDH)

Este caso no es mexicano, pero es un precedente internacional clave sobre la tensión entre justicia material y seguridad jurídica:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Chile violó obligaciones internacionales al negar justicia a la familia de Luis Alfredo Almonacid Arellano, cuya muerte en 1973 fue clasificada como una ejecución extrajudicial.

El Estado chileno había aplicado una Ley de Amnistía de 1978 que impedía la investigación y sanción de quienes cometieron ese delito, lo cual generó impunidad estructural.

La Corte sostuvo que una amnistía (o norma similar que impida investigar delitos graves o crímenes de lesa humanidad) no puede ser un obstáculo para cumplir obligaciones bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que esto vulnera el deber de investigar, sancionar y reparar.

La importante decisión del tribunal fue que el Estado no puede argumentar seguridad jurídica (por ejemplo, mediante amnistías o prescripciones) para negar justicia cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos.

IV. APLICACIÓN DEL MODELO DE ROBERT ALEXY Y MODELO DE NEIL MACCORMICK

Al analizar la colisión de principios de justicia material y seguridad jurídica, tomando como ejemplo el Recurso de Apelación 1/2004-PS, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el caso Halconazo, y lo compararemos con el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Optamos por aplicar el modelo de ponderación del jurista alemán Robert Alexy y de Neil MacCormick.

Primeramente según Alexy:

Cuando dos principios colisionan se aplica ponderación mediante el principio de proporcionalidad: Que como ya sabemos se comprende de idoneidad; necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Los casos a analizar no son de simple subsunción, es el debate de la optimización de derechos fundamentales frente a límites formales.

Mientras que en el caso Almonacid Arellano se fortalece la dimensión de principio convencional, reforzando la ponderación en clave de derechos humanos.

Ahora, dejemos en claro cuál es el problema jurídico

Caso Halconazo, ocurrido el 10 de junio de 1971.

Tema central la prescripción del delito de genocidio atribuido a un grupo paramilitar denominado Los Halcones, cuyo gobierno era encabezado por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. Se trató de una manifestación

estudiantil realizada a partir de las instalaciones del Politécnico Nacional en la cual fueron interceptados y atacados por el grupo paramilitar llamado Los Halcones, falleciendo muchas personas sin establecer cuantas en general.

La sentencia aprobada fue la del entonces ministro José Ramón Cosío, en la cual se determinó que únicamente se podía perseguir penalmente al Presidente de la Republica como al Secretario de Gobernación de ese entonces, por los delitos de genocidio, debido a que el fuero constitucional termino en el año 1976 y la denuncia había sido presentada en el año 2002.

Resumen procesal principal:

La Fiscalía Especial para hechos probables de delitos Federales del pasado promovió la apelación después de que el juez de Distrito resolviera respecto de una investigación/consignación por genocidio.

La SCJN, al atraer el asunto analizó si existía prescripción legal para perseguir penalmente lo ocurrido en 1971 y si la acción penal debía continuar.

Este tipo de recursos se vincula directamente con la obligación estatal de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos en este caso, homicidios cometidos por agentes estatales contra estudiantes.

Desde una perspectiva jurídica, el recurso cuestiona si la seguridad jurídica (prescripción) puede prevalecer sobre la búsqueda de justicia material (persecución penal efectiva de un delito grave).

Imprescriptibilidad del delito de genocidio conforme al derecho Internacional en México. El veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y siete se adicionó el artículo 149 bis al Código Penal Federal para incorporar el delito de genocidio.

México se adhirió a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad, adoptada el veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, por la Organización de las Naciones Unidas al firmarla el presidente del país el 3 de julio de 1979.

Los hechos ilícitos en los que perdieron la vida varias personas, en la Calzada México-Tacuba, durante la manifestación del 10 de junio, datan del año de 1971.

En la resolución se especifica que los tratados que México ha signado establecen las siguientes premisas:

- ❖ No se aplicará retroactivamente la ley a ninguna persona, a menos que el momento de cometerse la conducta, ésta sea considerada como delictiva por

el derecho nacional o internacional (artículo 15, primer párrafo, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos)

- ❖ Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles sin importar la fecha en que se cometieron.
- ❖ El delito de genocidio no prescribe, sin importar en que derecho interno no sea considerado como delito (artículo 1 de la Convención para imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Delitos de Lesa Humanidad)

En el caso a estudio se intentó procesar penalmente a funcionarios por el delito de genocidio.

El cuestionamiento surge al determinar lo siguiente: ¿se podía juzgar el delito después de tantos años o ya habría prescrito el ejercicio de la acción?

Es ahí donde surge la colisión entre el principio de seguridad jurídica que implica respeto a la prescripción, prohibición de retroactividad en materia penal, certeza y estabilidad del derecho; por otro lado, el principio de justicia material que implica el derecho de las víctimas a que se investigue, la obligación del Estado de sancionar graves violaciones y evitar impunidad.

Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En este caso acontecido en el país de Chile surgió debido a la falta de investigación y sanción de los responsables de la ejecución extrajudicial de Luis Alfredo Almonacid Arellano quien era profesor de educación básica y militante del partido comunista, a quien detuvieron al salir de su casa y le dispararon, así como a la ausencia de reparación en favor de sus familiares.

Los hechos tuvieron lugar durante el régimen militar que derrocó el gobierno del entonces presidente Salvador Allende en 1973 en un contexto de represión

dirigida a las personas que el régimen consideraba como opositoras al gobierno militar.

Posterior a ello en el año 1978 se creó un decreto ley número 2,191, mediante el cual se concedía amnistía a todas las personas que hubieren incurrido en hechos delictuosos entre 1973 y 1978. Por ello el crimen cometido en contra de Almoacid Arellano no se investigó adecuadamente ni se sancionó a los autores del delito.

Ahí se resolvió algo distinto ya que existía una ley de amnistía que impedía juzgar crímenes de la dictadura.

La Corte Interamericana estableció que las leyes internas no pueden impedir investigar crímenes de lesa humanidad. Aquí el peso mayor se dio a la justicia material.

Esto dio como resultado que se privilegiara el deber de investigar limitando la seguridad jurídica interna.

La diferencia clave de la forma en que ambos tribunales resolvieron recae en que ambos tribunales aplicaron ponderación al sopesar qué principio recibiría mayor peso.

Como podemos ver en el caso Mexicano se privilegió el principio de **Seguridad jurídica**.

Mientras que en el caso de la ejecución extrajudicial de Luis Alfredo Almoacid Arellano, quien fue miembro del partido comunista y que fue resuelto por el sistema interamericano se privilegió el principio de **Justicia material**.

Modelo de argumentación de Robert Alexy

Consideramos que en la sentencia dictada por la Corte se realizó un estudio bajo el modelo de argumentación de Robert Alexy, ya que al analizar la causa de pedir así como la legislación aplicable al caso concreto se determinó la existencia de dos derechos fundamentales en contraste:

- ❖ Imprescriptibilidad del genocidio.
- ❖ Irretroactividad de la ley.

Ante tal conflicto de derechos, se realizó un ejercicio de ponderación con el fin de determinar cuál de ellos debe prevalecer.

En el escenario planteado se debate el tema de la irretroactividad de la ley, ya que el Estado Mexicano firmó la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad el día 3 de Julio de 1969; sin embargo, fue hasta el 10 de Diciembre de 2001 que fue aprobado por la Cámara de Senadores.

Cabe señalar que en dicha convención se declaró que los crímenes de guerra y lesa humanidad eran imprescriptibles con independencia de la fecha en que estos tuvieron lugar.

Por otro lado, en el artículo 2 de la Ley sobre Celebración de Tratados o Convención de Viena se establece que *“quienes firman un tratado deben abstenerse de actos que frustren los objetos o fines del tratado”*.

Por lo tanto, bajo el marco normativo internacional el Estado Mexicano se obligó a que los crímenes de guerra y lesa humanidad son imprescriptibles.

Sin embargo, se debatió que de actuar bajo dicho criterio se violaría el principio de irretroactividad de la ley, puesto que los hechos que dieron origen a la contienda son de fecha anterior a la aprobación del Convenio sobre imprescriptibilidad, por ende, se aplicaría dicha norma retroactivamente en perjuicio de las víctimas del delito de genocidio.

Ante tal panorama, la Corte realizó un ejercicio de ponderación entre los derechos en conflicto, determinando que la garantía de irretroactividad en perjuicio de persona alguna consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal, también regía en caso de los Tratados Internacionales, ya que éste se encuentra contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por lo tanto, la Corte otorgó un mayor peso a la seguridad jurídica y legalidad.

Ponderación Modelo Robert Alexy

En dicha ponderación no es que se hubiere ignorado un principio por el otro principio, sino que la ponderación cambia según el contexto normativo.

De manera concluyente establecemos que en el caso Halconazo se demostró que la colisión entre seguridad jurídica y justicia material no tiene soluciones automáticas.

Por lo tanto, al aplicar el modelo de Robert Alexy, vemos que ambos son principios constitucionales y que ambos deben realizarse en la mayor medida posible.

Pero en caso de conflicto, uno puede prevalecer según el peso que se le otorgue.

La Suprema Corte privilegió la legalidad penal. Mientras que la Corte Interamericana privilegió la obligación internacional de investigar.

Esto evidencia la colisión entre constitucionalismo interno y derecho internacional de los derechos humanos.

Es por ello que al analizar el modelo de argumentación de Robert Alexy nos queda claro que los derechos fundamentales funcionan como principios, no como reglas, dado que las reglas se aplican todo o nada. Contrario a eso los principios se ponderan

Por ello, cuando dos principios chocan, debemos aplicar el test de proporcionalidad, que tiene tres pasos:

1. Idoneidad
2. Necesidad
3. Proporcionalidad en sentido estricto

En primer término veremos la aplicación paso por paso al caso denominado "*Halconazo*".

Paso 1: Idoneidad

Resulta fundamental que nos preguntemos ¿si al aplicar la prescripción esto protegerá la seguridad jurídica?

La respuesta resulta afirmativa, porque garantiza certeza temporal. Pero al mismo tiempo, afecta la justicia material, porque impide sancionar.

Paso 2: Necesidad

Según lo analizado en las resoluciones comparadas, podemos hacer notar que pudo haber una alternativa menos restrictiva, es decir, se pudo haber argumentado que el genocidio es imprescriptible.

Sin embargo, la Suprema Corte consideró que aplicar imprescriptibilidad retroactiva violaría la legalidad penal.

Paso 3: Proporcionalidad en sentido estricto

En este punto se considera cuál de los principios involucrados tienen mayor peso en el caso concreto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que la prohibición de retroactividad en materia penal es un límite estructural del Estado de

derecho, por eso se dio mayor peso a la seguridad jurídica, ando como resultado la protección de la legalidad penal.

Modelo argumentativo Neil MacCormick

La interpretación sistemática que como argumentación considerada dentro de las normas jurídicas del derecho, aunado a la coherencia del orden jurídico y la justificación que institucionalmente se le dio a la sentencia, sirve de justificante para comprender porque la corte tuvo que justificar si el delito podía calificarse como genocidio o crimen de lesa humanidad.

Aunado a ello, analizó si existía la normativa vigente de 1971 que fue cuando sucedieron los hechos, puesto que ya había pasado el tiempo para la prescripción del delito, aparte si era compatible con la constitución y los tratados.¹

El autor Neil MacCormick analiza la coherencia sistemática con precedentes de razonabilidad institucional, es pertinente, porque la suprema corte debía mantener la coherencia con el sistema penal mexicano, explicando la dimensión institucional pero no profundiza tanto en la ponderación entre principios y en conflicto.

SÍNTESIS COMPARATIVA DE LOS DOS MODELOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE TRABAJO:

Criterio	MacCormick	Alexy
Enfoque central	Interpretación sistemática	Ponderación sobre principios constitucionales
Pregunta que responde	¿Es correcta la interpretación de las normas?	¿Cuál es el principio que debe prevalecer en la sentencia?
Elemento clave	Un sistema de normas para la justificación de la resolución.	Ley de ponderación de los principios
Aportación única	Comprueba el sistema de normas para la	Produce resultados para casos futuros

¹ LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

	aplicación del caso concreto	
--	------------------------------	--

V. CLASIFICACIÓN DE ARGUMENTOS:

Tanto en el Recurso de Apelación 1/2004-PS, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el caso *Halconazo* como en la comparativa con el Caso Chileno Almoacid Arellano se emplearon una diversidad de argumentos que pueden ser clasificados de la forma siguiente:

1. **Argumento Sistemático:** La Corte relaciona las normas establecidas en México con otras normas dentro del ordenamiento jurídico, así como del derecho Internacional, y los derechos establecidos en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad derivada de la sentencia de Chile, buscando evitar contradicciones y garantizar el derecho colectivo de la sociedad.
2. **Argumento Teleológico:** La Corte realiza una interpretación de la norma a partir de la terminación del fuero de varias personas denunciadas, por lo tanto, se determina que la prescripción comienza a partir de que ciertos funcionarios concluyeron sus funciones, y por ende, ya no tienen fuero. Entonces a partir de que concluyeron su cargo comenzó el término para la prescripción.
3. **Argumento A Fortiori:** La Corte protege los derechos de los ciudadanos involucrados en el caso del Halconazo, tutelando en mayor medida el término de prescripción para salvaguardar los intereses de todos los ciudadanos del país, al enfrentarse las personas con fuero.
4. **Argumento de Derecho Comparado:** La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace alusión el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, en relación con lo establecido por los artículos 5, sección 1 y 15 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos; los artículos II, inciso a) y la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio; y, los artículos 19 inciso c), 20, 26 y 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; así como los principios de *Ius Cogens* sobre inexistencia de aplicación retroactiva e imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.²

² <https://gamma.app/docs/Deconstruccion-Argumentativa-Forense-Constitucional-qsvwud1v2nbchk5>

5. ***Hermenéutica constitucional:*** Al ser una disciplina que estudia la interpretación de la norma jurídica y los diferentes métodos para interpretarlos, en el presente caso se encarga de esclarecer las situaciones del tema de genocidio, pues implica un proceso en el que combina derecho prescriptivo, frente a los derechos humanos de las personas que sufrieron el daño, es decir, frente a la colectividad afectada, utilizando el método de ponderación y proporcionalidad para aplicar principios en su resolución³.
6. ***Textura abierta del derecho:*** Dicho argumento es el que describe Herbert Hart como una no determinación de las normas jurídicas debido a restricciones de expresión o de lenguaje utilizadas en las normas, por ejemplo, las normas tienen una idea principal pero requieren de discreción judicial para su interpretación sobre todos los casos difíciles, pues en el presente caso se afectaba a una colectividad inminente y el término prescriptivo era un impedimento para obtener justicia efectiva para la comunidad afectada por las agresiones cometidas por el Estado.
7. ***Discrecionalidad judicial:*** Aplica la facultad de elegir diferentes opciones para interpretar la norma jurídica y poder aplicarla al caso concreto.

³ Vázquez Azuara, Carlos Antonio (2024). La hermenéutica jurídica digital y los métodos de interpretación artificial: el uso de aplicaciones basadas en IA para la interpretación de la norma jurídica. Universidad Veracruzana. <https://zenodo.org/records/14291827>.

VI. CONCLUSIÓN

Finalmente, en casos como éste de violaciones graves de actos cometidos en el pasado, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿el paso del tiempo debe garantizar estabilidad o debe ceder frente al derecho a la verdad y a la justicia?

En ambos casos se presenta una responsabilidad del Estado, tanto de México como de Chile, al actuar con represión con los grupos de protesta, utilizando violencia, amenazas, desapariciones forzadas y homicidios, con su actuar debemos tener estabilidad jurídica para garantizar la efectiva aplicación de la ley, y los tratados internacionales, pues de no ser así, se violarían las garantías individuales y sobre todo los derechos humanos.

Los métodos de interpretación expuestos nos transportan a que nuestros órganos jurisdiccionales tienen que ser más afables con la sociedad y sobre todo al tratarse de derechos humanos. Pues los métodos de argumentación utilizados en el caso concreto son los del filósofo Alemán Robert Alexy, y modelo del filósofo escocés Neil MacCormick.

En ese acontecer, desde nuestra óptica coincidimos con el método de estudio de Robert Alexy, pues al margen de la opinión pública o de lo que cierto sector de la población podría considerar un sentencia justa, debe prevalecer el estado derecho, de ahí, que se estime correcto privilegiar la seguridad jurídica.

De este modo, el ordenamiento jurídico mexicano, y particularmente los órganos jurisdiccionales que se encargan de su aplicación e interpretación se ven más fortalecidos.

Dicho modelo de interpretación es también utilizado por los órganos jurisdiccionales locales, ya que éstos tienen facultades para analizar con perspectiva de género, perspectiva de infancia, procurando salvaguardar en mayor medida a las personas que se encuentran en un grupo vulnerable; sin embargo, dicha facultad cuenta con una limitante que consiste en la tutela judicial efectiva y las formalidades esenciales del procedimiento.

Esta metodología de análisis fue aplicada en el estudio efectuado en la sentencia de el “halconazo” y para ello ponderó que para salvaguardar un Estado democrático si bien es cierto que se debe combatir los actos de genocidio y lesa humanidad que fueron provocados por diversos funcionarios públicos a través de un grupo de choque, también lo es que para poder hacerlo se deben respetar los términos y plazos que fijan las leyes.

Bajo ese panorama, se dio un mayor peso a una figura jurídica vigente en el ordenamiento jurídico mexicano, como lo es la prescripción, misma que es imprescindible para otorgar a los ciudadanos una seguridad jurídica.

BIBLIOGRAFÍA

Alexy, R. (2007). *Teoría de los derechos fundamentales*. Madrid, España: Centro de Estudios Constitucionales.

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>.

Vázquez Azuara, Carlos Antonio (2024). La hermenéutica jurídica digital y los métodos de interpretación artificial: el uso de aplicaciones basadas en IA para la interpretación de la norma jurídica. Universidad Veracruzana. <https://zenodo.org/records/14291827>.

<https://gamma.app/docs/Deconstruccion-Argumentativa-Forense-Constitucional-qsvwud1v2nbchk5>